

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Catherine SCHWARTZ, artiste et collectionneuse d'éditions d'artistes
Le 8 avril 2020

A propos de sa collection privée, et des projets liés à celle-ci

Combien de zines et d'éditions d'artistes prennent place dans la collection, et sur quelle période s'étale-t-elle ?

Ils n'ont jamais été inventoriés, ni catalogués, et leur rangement ne permet pas d'évaluer leur quantité avec précision. Probablement plus de 500. La plupart des documents datent des années 1990 à aujourd'hui, plus quelques rares d'entre-eux datant des années 1970.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

Je collectionne des documents depuis le début de mes études : affiches, cartons d'invitations, brochures, flyers de concerts, petites estampes, coupures de presse, stickers (d'artistes ou non) tout et n'importe quoi. Le volume a beaucoup varié, j'ai procédé à plusieurs désherbages drastiques, mais il est probable qu'il y ait toujours eu au moins une dizaine d'éditions d'artistes dans le lot. Je me souviens avoir acheté une petite pièce à une étudiante avec l'un de mes premiers salaires à temps plein, vers l'âge de 25 ans. J'ai reçu pas mal d'éditions en cadeau après avoir travaillé avec des artistes sur leurs expositions, puis de la part d'étudiants en école d'art, d'amis artistes, etc. Je considère par ailleurs le *merch* acheté en concert comme faisant partie intégrante de cette collection. Quand j'ai commencé à fabriquer des éditions, à les diffuser, et à fréquenter des salons avec Lucas (mon partenaire, co-fondateur de *force de vente*), mais surtout à y réfléchir plus précisément, le volume a explosé.

Combien de nouveautés entrent dans la collection par an/mois (en moyenne) ? Avez-vous un maximum en termes de prix à mettre dans un achat, et si oui, pourquoi ?

C'est impossible à dire. Après un salon, entre les échanges et les achats, il n'est pas rare de revenir avec une bonne vingtaine d'éditions, moins si elles ont coûté un peu cher. J'observe que j'ai du mal à dépenser plus de 25 euros pour une seule édition, mais que je peux dépenser beaucoup plus pour plusieurs. Les limites sont très simplement une question de moyens. Mais je ferai sans hésiter un achat déraisonnable en fin de mois difficile pour les éditions d'une personne qui s'autoédite, que j'aime particulièrement et dont j'adore le travail. Il est important de noter que je ne vends moi-même pour ainsi dire jamais d'édition au-delà de ce même prix. C'est même un critère essentiel de *force de vente* pour fixer le prix : combien pourrions-nous mettre ? Les éditions coûteuses, celles qui impliquent de se rembourser en temps et en investissement m'intéressent moins. Enfin, même si je déteste l'usage qui est fait du prix libre, et probablement parce que je le déteste, j'ai tendance à payer un peu plus cher que mes moyens ne me le permettraient les éditions qui m'intéressent et qui sont ainsi proposées.

Constatez-vous une évolution des thèmes traités, dans les esthétiques, les caractéristiques formelles ? Votre collection privée tente-t-elle d'être représentative de tout ce qui peut se faire dans le milieu (auquel cas la définition exacte en serait « une archive » plus qu'une « collection »), ou suit-elle une sorte de ligne directrice et conductrice des achats, en termes de thèmes, ou d'esthétiques ?

Non, il n'y a pas d'évolution particulière autre que celle qui serait celle de l'auto-édition et de la micro-édition en général. Ni de thématique, ni de caractéristiques formelles. Il y a des T-shirts, de l'offset, de la riso, de la copie, des éditions qui se mangent, des céramiques. Le point commun de ces éditions pourrait être qu'elles me semblent avoir touché au but, avec la bonne forme, la belle idée, la bonne collaboration, etc. Et encore : certaines des éditions sont aussi des achats de soutien à de jeunes éditeurs qui ne maîtrisent pas à ce point leur travail, ou bien des cadeaux pas choisis. C'est l'une des difficultés, du reste : de tout garder (mais je commence à désherber un peu là aussi, en particulier les dons effectués « pour de mauvaises raisons »).

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

Là encore, faute d'inventaire, il est très difficile de répondre. Toutes ou presque, dans des proportions très variables. Avec une dominante de la photocopie, à coup sûr, puisqu'elle reste une technique très utilisée par les auto et micro-éditeurs.

Cette collection est-elle accessible au grand public ? Si oui, comment et si non, le sera-t-elle un jour ?

Oui et non. Elle est compressée dans des boîtes sur une étagère pleine à craquer, et je ne vois pas encore l'utilité d'en faire l'inventaire, et je préfère consacrer du temps à autre chose. Mais elle est déjà sortie presque intégralement sous la forme de deux grosses valises à roulettes emmenées lors d'un *workshop* en école d'art à l'invitation de David Liaudet. J'en ai présenté un grand nombre aux étudiants et ai laissé l'ensemble à leur disposition pendant deux jours pour qu'ils puissent le consulter. Ça n'est pas exactement « le grand public » mais elle a trouvé son utilité dans ce contexte.

En tant que collectionneuse et artiste/éditrice en même temps, pensez-vous que votre collection influence, même inconsciemment, votre travail plastique ?

J'imagine que l'on collectionne du papier imprimé et des œuvres éditées parce que l'on a un intérêt pour cette forme et qu'il est normal qu'elle soit voisine de celles que l'on produit. Mais les salons, et donc les rencontres avec les artistes et avec toutes les éditions que l'on achète pas, les soirées, le travail mené avec les étudiants en école d'art ont, je crois, beaucoup plus d'influence que la collection elle-même. Une collection, dans ses grandes lignes, serait plutôt une sorte d'environnement idéal (elle est liée à un appartement, à un lieu de stockage) à condition de bien la désherber (ce qu'il faut absolument que j'envisage de faire). J'ai procédé plus librement ainsi avec ma bibliothèque, qui est très réduite (suite à des désherbages sévères), et pour le moment encore, séparée physiquement de cette collection. Mais elles pourraient se rejoindre à l'avenir.

En tant qu'artiste, si vous exposez dans des salons ou festivals en France, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ?

Oui, pour ce qui concerne la réception, les "thèmes" et le public, et c'est bien compréhensible : le champ est assez large pour que certains salons de microédition ou d'autoédition soient caractérisés, en fonction des affinités de leurs organisateurs, par exemple, de leur intérêt l'illustration, ou plutôt l'impression, ou plutôt les éditions proches du fanzine, ou de l'art contemporain, etc. Mais c'est toujours très intéressant d'y venir, même quand on se retrouve en décalage vis à vis de la tonalité générale, et donc des attentes du public (en partie constitué par les artistes et éditeurs eux-mêmes). La conséquence peut être assez sensible sur la réception (et les ventes) mais c'est une expérience irremplaçable. Quant aux moyens, non, pas avec notre expérience. En général il n'y en a pas, ou peu. Plutôt des disparités dans les priorités, les usages d'accueil, mais là encore, c'est une diversité

très intéressante. Nous sommes toujours très reconnaissants envers ceux qui nous invitent et n'avons jamais eu de mauvaises surprises. Ça n'est pas bien difficile de distinguer les projets même balbutiants (ou au contraire institutionnels) faisant preuve de générosité et d'intérêt pour l'invitation, de ceux qui instrumentalisent la situation et le genre.

Si vous exposez dans des salons ou festivals à l'étranger, constatez-vous des différences de réception de la micro-édition, de thèmes, de publics, de moyens selon les endroits et les structures organisatrices ? Y-a-t-il des différences très marquées entre notamment les esthétiques des éditions d'artistes et des zines de chaque pays ? (pour les pays où vous vous êtes rendus)

Nous ne nous sommes rendus qu'à Berlin (*Miss Read*) et à Bruxelles (*Eat My Paper*), dans deux salons extrêmement différents, donc, en terme de moyens, du nombre de visiteurs et d'invités, mais pour des raisons un peu évidentes, ces deux capitales européennes avaient peu de chance de nous donner à voir de telles différences. En revanche n'importe lequel de ces deux salons et ceux de toutes tailles que nous avons fréquenté en France, nous ont permis de rencontrer des éditeurs du monde entier, qui ont en effet un rapport parfois très différent aux sujets abordés, aux modes de collaboration ou de diffusion, que je serais bien en peine d'analyser sans m'y pencher sérieusement et longtemps.